

Конєва К.

*здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
факультету дошкільної освіти ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Харків, Україна*

Малихіна О.

*доцент, кандидат психологічних наук,
доцент кафедри психологічної та педагогічної антропології
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Харків, Україна*

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН МОЛОДШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ З ОДНОЛІТКАМИ

Державна політика в галузі дошкільної освіти актуалізує проблему пошуку оптимальних шляхів особистісного розвитку дітей. Одним із чинників становлення особистості на етапі дошкільного дитинства, як зазначають Л. Божович, Л. Виготський, М. Лісіна, є розвиток взаємин дітей з дорослими й однолітками. При цьому під поняттям «взаємини» дослідники розуміють міжособистісні зв'язки дитини з людьми, які її оточують.

Будь-які взаємини виникають, існують і розвиваються у спілкуванні, тому дана проблема розглядається багатьма дослідниками з точки зору спілкування. Так, дослідники Л. Божович, Я. Коломенський, Н. Нікітіна відмічають, що спілкування молодших дошкільників з однолітками має низку істотних особливостей, що якісно відрізняються від спілкування з дорослими. Зокрема Н. Нікітіна вказує, що саме в спілкуванні з іншими дітьми вперше з'являються такі складні форми поведінки, як кокетство, удавання, висловлення образи. Дитина-дошкільник сперечається з однолітком активніше, ніж з дорослим, іноді прагне нав'язати йому свою волю, починає наказувати. Разом з тим саме в спілкуванні з ровесником молодший дошкільник досить добре проявляє вміння його заспокоювати, жаліти.

Психологи Л. Божович, І. Дубровіна вважають, що взаємини дитини молодшого дошкільного віку з однолітками є більш емоційно насиченими, ніж з дорослими. Так, дослідники, спостерігаючи та порівнюючи спілкування дітей один з одним і з дорослими, встановили, що у процесі спілкування з ровесниками молодший дошкільник у 10 разів більше використовував різноманітні варіанти експресивно-мімічних проявів (від радості до гніву, від доброти до ворожості). Відмінною особливістю спілкування дитини молодшого дошкільного віку з однолітками є прояв нестандартних форм поведінки, які не характерні

для спілкування з дорослими, зокрема, спілкуючись один з одним молодші дошкільники частіше кривляються, обіймаються, стрибають, вигадують нові слова і фрази.

Важливо зазначити, що молодшому дошкільнику важко підтримати діалог з ровесником. Психологи пояснюють це тим, що у спілкуванні з однолітками він більше зосереджений на своїх емоціях, почуттях, бажаннях, діях. Водночас, якщо діалог ініціює дорослий, то дитина підтримує такий діалог в 2 рази частіше, ніж, якби його пропонував її одноліток. Також дослідники відмічають, що зазвичай молодший дошкільник погано визначає та розуміє емоційний стан свого однолітка, що часто призводить до образ і сварок.

Для вивчення міжособистісних взаємин дошкільників з однолітками можна використовувати різні методи дослідження, зокрема спостереження, бесіду, соціометричну методіку тощо. На наш погляд, досить ефективною для дослідження міжособистісних взаємин дітей саме молодшого дошкільного віку з ровесниками є методіка «Вивчення вільного спілкування дітей (методіка миттєвих зрізів структури груп дитячого садка)», що дозволяє шляхом спостереження вивчити частоту контактів дитини з однолітками, інтенсивність, вибірковість, екстенсивність спілкування, його тривалість в одному об'єднанні.

Отже, міжособистісні взаємини дітей молодшого дошкільного віку з однолітками виникають, існують і розвиваються перш за все у процесі спілкування, тому саме у даному виді діяльності спостерігаються сприятливі й оптимальні умови для їх вивчення.